

АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ

2018 №1

Содержание

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Бухтиярова Т.И., Хилинская И.В.** Алгоритм достижения устойчивого развития сельских территорий..... 2
- Намятова Л.Е.** Государственный заказ как инструмент реализации спроса на средства труда. 9
- Сосенков А.В.** Менеджмент в вопросе экологии реки Амур..... 12
- Трунова С.Н.** Результативность деятельности управляющей системы как необходимое условие функционирования организаций в АПК..... 17
- Чирков Е.П., Храмченкова А.О.** Развитие теоретических и методологических положений повышения экономической эффективности аграрного производства..... 20
- Лёгастев А.В.** Экспериментальные исследования тревожности в американских и европейских психологических школах. 27

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

- Шанина Е.П., Ключкина Е.М.** Изучение исходного материала картофеля в условиях Среднего Урала. 31
- Карамнова Н.В.** Методологические подходы к оценке устойчивого развития аграрного производства..... 35

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

- Голдина И.И.** Развитие российского автомобилестроения и технической эксплуатации..... 40
- Кокошин С.Н., Ташланов В.И.** Модель взаимодействия диска сошника с почвой..... 47

Аннотации 52

AGRI-FOOD POLICY IN RUSSIA

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 70873 от 30 августа 2017 (ПИН № ФС 77-48469 от 31 января 2012 (ПИН № ФС 77-46334 от 26 августа 2011)).

The contents

ECONOMIC SCIENCE

- Buhtiyarova T.I., Khilinskaya I.V.** Algorithm for achieving sustainable rural development. 2
- Namyatova L.E.** State order as a tool for realizing the demand for means of labor. 9
- Sosenkov A.V.** Management in the issue of ecology of the Amur River. 12
- Trunova S.N.** The performance of the management system as a necessary condition for the functioning of organizations in the agro-industrial complex. 17
- Chirkov E.P., Khranchenkova A.O.** The development of theoretical and methodological provisions to improve the economic efficiency of agricultural production. 20
- Lyogastev A.V.** Experimental studies of anxiety in American and European psychological schools. 27

AGRICULTURAL SCIENCES

- Shanina E.P., Klyukina E.M.** The study of the source material of potatoes in the Middle of the Urals. 31
- Karamnova N.V.** Methodological approaches to assessing the sustainable development of agricultural production. 35

TECHNICAL SCIENCE

- Goldina I.I.** The development of the russian automotive industry and maintenance. 40
- Kokoshin S. N., Talanov V. I.** Model of the interaction of the disc opener with the soil. 47

Annotation 52

УДК 631.87:631.584.4

ИЗУЧЕНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

Е.П. Шанина,

доктор сельскохозяйственных наук, доцент Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Е.М. Ключкина,

кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Уральского НИИСХ – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ключевые слова: картофель, урожайность, содержание крахмала, фитофтороз, пластичность, стабильность

Keywords: potato, yield, starch content, late blight, plasticity, stability

Важнейшим звеном в селекционной работе с картофелем является всестороннее изучение исходного материала и выделение для основных направлений селекции лучших генотипов. Задача селекционера – использовать все имеющееся видовое и сортовое разнообразие для гибридизации с целью объединения в будущих сортах высокой урожайности, экологической пластичности и устойчивости к патогенам на основе законов генетики [1]. Главное требование к сортам всех типов – пластичность, т.е. способность сорта давать выровненные урожаи в различных почвенно-климатических условиях, сохраняя постоянство основных качественных признаков. Особую ценность для селекции представляют дикие и культурные виды картофеля как носители генов, обеспечивающих иммунитет или различную степень устойчивости ко всем известным патогенам, а также к экстремальным факторам среды [2]. Правильный подбор пар для гибридизации, с учетом характера наследования важнейших свойств, позволит создавать сорта с уникальным сочетанием генов, формирующих своеобразный набор хозяйственно-биологических показателей и признаков [3].

В коллекционном питомнике Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН ежегодно изучается более 500 сортообразцов отечественной, зарубежной селекции и местных гибридов по основным хозяйственно-полезным признакам. Основным методом создания новых сортов картофеля является отдаленная гибридизация с использованием в качестве исходного материала лучших сортов мировой коллекции и сложных межвидовых гибридов – доноров тех или иных ценных признаков [4].

Цель данной работы – оценка исходных форм картофеля по продуктивности, содержанию крахмала, биохимическим показателям клубней и устойчивости к фитофторозу в условиях Среднего Урала.

Результаты и обсуждение

Таблица 1

Средняя продуктивность сортов картофеля в коллекционном питомнике, 2016-2018 гг.

Страна	Количество изученных сортов	Средняя продуктивность, г/куст
Беларусь	32	819
Нидерланды	54	780
Германия	59	755
Россия	97	746
Ирландия	18	724
Украина	18	620

В коллекционном питомнике ежегодно изучаются сорта и гибриды картофеля из 18 стран мира более чем по 30-и показателям, основные – это продуктивность, устойчивость к фитофторозу, биохимические показатели клубней. За годы исследования выделяются сорта селекции РУП «НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству», средняя продуктивность которых выше (819 г/куст), чем у сортов селекции Нидерландов и Германии, которые на сегодняшний день основные игроки на рынке семенного картофеля (табл. 1).

Проведена оценка генотипов картофеля по основным хозяйственно ценным признакам: продуктивность, урожайность, устойчивость к фитофторозу. С высокой продуктивностью (1007 г/куст) выделены номера 200.25-58 и 201.260-48, с урожайностью на уровне 41,1 т/га (табл. 2).

Коэффициент варибельности (V) высокий – от 15,1 до 54,6%, что указывает на то, что на проявление признака продуктивности большое влияние оказывают метеорологические условия.

По устойчивости к фитофторозу выделен номер 503-55. Данный гибрид создан в лаборатории биотехнологии методом соматической гибридизации на основе дикого вида *S. bulbocastanum*. В экстремально сыром и

Продуктивность исходного материала картофеля и устойчивость к фитофторозу в условиях Среднего Урала, 2016-2018 гг.

Сорт, гибрид	Продуктивность, г/куст	Урожайность		Устойчивость к фитофторозу	
		т/га	V, %	балл	V, %
Барон (st.)	823	33,6	28,3	5,7	2,4
Невский (st.)	611	24,9	15,6	5,0	2,0
200.25-58	1007	41,1	26,3	5,8	3,0
201.260-48	1007	41,1	24,8	5,5	9,4
59у01-3	972	39,6	39,8	5,3	3,2
223.03-13	765	31,2	21,9	6,2	10,4
27ху02-1	762	31,1	15,1	6,2	3,3
92ху00-2	733	29,9	54,6	6,7	12,3
31у04-6	732	29,9	35,2	5,7	6,1
201.107-7	630	25,7	36,4	7,5	5,4
1378-4	567	23,1	42,0	6,3	6,4
206.54-7	538	21,9	39,0	6,2	3,3
1374-10	477	19,4	15,4	7,2	2,9
503-55	454	18,5	16,9	9,0	0
1927	399	16,3	45,5	5,5	5,4
206.68-25	310	12,7	43,2	6,0	11,7
47ху98-32	294	12,0	45,2	5,8	3,0

Таблица 3

Биохимические показатели клубней картофеля, 2016-2018 гг.

Сорт, гибрид	Крахмал		Протеин		Сахара		Витамин С	
	%	V, %	%	V, %	%	V, %	мг%	V, %
Барон (st.)	18,2	9,0	2,80	15,9	0,27	30,1	22,1	13,1
Невский (st.)	12,7	12,2	2,76	15,1	0,32	39,7	23,5	15,6
200.25-58	14,6	16,5	3,50	5,3	0,26	0	16,1	3,7
201.260-48	12,3	11,0	3,06	1,4	0,39	20,5	19,3	15,2
59у01-3	14,6	6,0	3,03	9,3	0,28	10,7	23,1	6,5
223.03-13	16,7	5,4	2,77	15,6	0,39	30,3	22,4	8,0
27ху02-1	16,9	6,3	3,00	10,5	0,65	3,9	23,6	16,3
92ху00-2	16,2	12,3	3,02	4,8	0,26	9,7	21,7	3,3
31у04-6	13,5	1,9	2,78	5,6	0,38	2,6	20,3	0,7
201.107-7	14,7	8,0	2,39	1,4	0,32	7,7	21,8	22,1
1378-4	19,9	10,9	3,37	11,0	0,44	29,2	21,1	19,9
206.54-7	16,1	4,7	3,09	10,0	0,29	3,4	49,8	6,0
1374-10	18,3	9,3	2,25	2,7	0,35	25,7	24,8	2,6
503-55	14,1	13,9	2,75	9,7	0,33	12,8	23,3	15,4
1927	15,5	4,7	2,31	19,0	0,36	11,1	25,5	18,2
206.68-25	14,1	7,8	3,31	1,5	0,39	0	42,2	1,5
47ху98-32	14,5	13,3	2,56	12,1	0,43	10,6	20,0	7,7

холодном 2016 г., когда все сортообразцы коллекционного питомника были поражены фитофторозом, это был единственный номер без признаков поражения данным заболеванием.

Содержание крахмала в клубнях изучаемых генотипов среднее, с высокой степенью проявления признака выделены: 1378-4 (19,9%) и 1374-10 (18,3%). По содержанию протеина большинство сортообразцов отличаются высокими значениями: 200.25-58 – 3,50%, 1378-4 – 3,37%, 206.68-25 – 3,31%, 206.54-7 – 3,09%, 201.260-48 – 3,06% (табл. 3).

Накопление редуцирующих сахаров в клубнях карто-

феля – генотипический фактор, но вместе с тем, в значительной степени зависит от условий выращивания, коэффициент вариации достигает 39,7%. Выделены генотипы с низким содержанием сахаров: 200.25-58 (0,26%), 92ху00-2 (0,26%), 59у01-3 (0,28%). Содержание витамина С в большей степени обусловлено генотипическим проявлением признака. В клубнях сортообразцов 206.54-7 и 206.68-25 с фиолетовой окраской мякоти содержание витамина С в 2-2,5 раза выше – 49,8 мг% и 42,2 мг%. Известно, что биохимический состав клубней картофеля, наряду с высокой генотипической обусловленностью, в значительной степени зависит от

Урожайность и параметры экологической пластичности и стабильности у сортообразцов картофеля, 2016-2018 гг.

Генотип	Урожайность, т/га				Коэффициент регрессии (bi)	Показатель стабильности (Sgi)	Общая адаптивная способность, (OAC)
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	средняя			
503-55	19,6	21,7	14,3	18,53	0,13	22,4	-8,36
200.25-58	56,3	32,2	34,7	41,07	1,21	27,2	14,17
201.107-7	36,7	26,5	13,9	25,70	0,95	37,8	-1,19
201.260-48	50,6	26,9	45,7	41,07	1,52	25,8	14,17
206.54-7	33,9	17,7	14,3	21,97	0,49	40,9	-4,93
206.68-25	20,4	18,6	19,0	19,33	-0,10	14,8	-7,56
223.03-13	40,8	27,5	25,3	31,20	0,10	23,7	4,31
31у04-6	43,2	28,7	17,5	29,80	1,27	36,5	2,91
59у01-3	61,2	23,9	33,9	39,67	3,78	40,3	12,77
27ху02-1	37,5	29,2	26,5	31,07	-0,17	17,5	4,17
1927	24,5	17,8	16,5	19,60	-0,24	22,7	-7,29
47ху98-32	19,2	10,6	16,2	15,33	-0,12	29,4	-11,56
1374-10	23,7	17,1	17,5	19,43	-0,25	21,0	-7,46
1378-4	36,7	14,7	17,9	23,10	0,83	43,7	-3,79
92ху00-2	53,0	18,4	18,4	29,93	4,05	55,3	3,04
Барон (st.)	25,7	20,4	30,2	25,43	0,36	19,1	-1,46
Невский (st.)	26,5	27,9	20,4	24,93	0,09	17,1	-1,96
Индексы условий среды	8,96	-4,55	-4,41				

условий выращивания. Наиболее экологически устойчивым показателем является содержание в клубнях сухого вещества и сырого протеина.

Проведена оценка изучаемых генотипов по пластичности и стабильности сортов. Сортообразцы интенсивного типа – 92ху00-2, 59у01-3, 201.260-48; с высокой экологической пластичностью по накоплению урожайности выделены 503-55, 201.260-48, 206.68-25, 1374-10 (табл. 4).

Высокоурожайные образцы 200.25-58 и 201.260-48 (41,07 т/га) показывают постоянно высокую урожайность в различных условиях возделывания с высокими значениями OAC (14,17), следовательно, они подходят для любых почвенно-климатических зон.

Главная цель возделывания картофеля – это не получение биологической массы вообще, а, прежде всего, производство продукции с высоким содержанием биологически ценных веществ (крахмала, белка, витаминов). Рассчитаны показатели адаптивной способности, стабильности и селекционной ценности сортообразцов картофеля по биохимическим показателям: содержанию крахмала, протеина, витамина С, сахаров, нитратов. В таблице 5 представлены сортообразцы с высокой селекционной ценностью по данным показателям.

Изучены генотипы по степени фертильности, способности цветения и образования ягод. Вовлечены в гибридизацию и получены ягоды у двух форм: 92ху00-2, 200.25-58, остальные в условиях Среднего Урала показывают слабую фертильность и отсутствие ягодообразования. У особо ценного генотипа 503-55 цветение наблюдалось только в 2016 г. при избытке влаги, но цветение было кратковременным, бутоны опадали.

Заключение

Установлено, что всестороннее изучение исходного

материала даёт возможность выделить генотипы картофеля для основных направлений селекции. Рекомендованы сортообразцы для различных направлений целевого использования: высокая продуктивность – 200.25-58, 201.260-48; устойчивость у фитофторозу – 503-55; высокое содержание крахмала – 1378-4, 1374-10; низкое содержание редуцирующих сахаров – 200.25-58, 92ху00-2; высокое содержание витамина С – 206.54-7 и 206.68-25; способность сортообразцов давать постоянно высокий урожай в различных условиях произрастания, или высокие показатели OAC характерны для форм – 200.25-58, 201.260-48, 59у01-3.

Источники

1. Яшина И.М. Создание и генетическая оценка нового исходного материала картофеля и эффективные пути его использования в селекции: Автореф.дисс... доктора с.-х. наук: спец.: 01. 06. 05 / И.М. Яшина. М., 2000. 68 с.
2. Жученко, А.А. Теория и практика адаптивной идентификации растениеводства / А.А. Жученко // Экономика сельского хозяйства. 1985, № 8. С. 13 – 24.
3. Андриянов А.Д. Научное обеспечение интегрированной агротехники раннего картофеля в Республике Башкортостан / А.Д. Андриянов, Д.А. Андриянов, В.И. Костин // Научное обеспечение картофелеводства Сибири и Дальнего Востока: состояние, проблемы и перспективные направления. Кемерово. 2006. С. 11-19.
4. Шанина Е.П. Сортоизучение картофеля в условиях Среднего Урала / Е.П. Шанина // Научное обеспечение национального проекта развития АПК Тюменской области: состояние, перспективы. Сб. науч. тр. Международной научно-практической конференции: 26-27 февраля 2009 г. Тюмень, 2009. С. 220-227.

Показатели адаптивной способности, стабильности и селекционной ценности сортообразцов картофеля по биохимическим показателям, 2016-2018 гг.

Сорт	ОАС	Sgi	СЦГ
Содержание крахмала			
27ху02-1	1,29	11,1	0,18
1374-10	2,69	12,6	0,26
1378-4	4,36	13,3	0,35
Сырой протеин			
200.25-58	0,51	10,4	2,10
206.68-25	0,23	10,2	1,82
1378-4	0,48	13,9	2,08
Витамин С			
206.54-7	24,48	16,4	1,60
206.68-25	19,81	12,7	0,79
Сахара			
27ху02-1	0,32	9,0	0,01
1378-4	0,11	23,2	0,02
Нитраты			
503-55	141,04	24,1	7,38
31у04-6	187,71	9,6	1,46
92ху00-2	168,71	44,1	28,38

References

1 Yashina I.M. Sozdaniye i geneticheskaya otsenka novogo iskhodnogo materiala kartofelya i effektivnyye puti yego ispol'zovaniya v selektsii: Avtoref.diss ... doktora s.-kh. nauk: spets.: 01. 06. 05 / I.M. Yashina. M., 2000. 68 s.

2. Zhuchenko A.A. Teoriya i praktika adaptivnoy identifikatsii rasteniyevodstva / A.A. Zhuchenko // Ekonomika sel'skogo khozyaystva. 1985, v « 8. S. 13 - 24.

3. Andriyanov A.D. Nauchnoye obespecheniye integrirovannoy agrotekhniki rannego kartofelya v respublike Bashkortostan / A.D. Andriyanov, D.A. Andriyanov, V.I. Kostin // Nauchnoye obespecheniye kartofelevodstva Sibiri i Dal'nego Vostoka: sostoyaniye, problemy i perspektivnyye napravleniya. Kemerovo. 2006. S. 11-19.

4. Shanina Ye.P. Sortoizucheniye kartofelya v usloviyakh Srednego Urala / Ye.P. Shanina // Nauchnoye obespecheniye natsional'nogo proyekta razvitiya APK Tyumenskoy oblasti: sostoyaniye, perspektivy. - Sb. nauch. tr. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsii: 26-27 fevralya 2009 g. Tyumen', 2009. S. 220-227.

Контактная информация:

Шанина Елена Петровна, доктор сельскохозяйственных наук, доцент, руководитель селекционно-технологического центра по картофелю. 620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, 21.

e-mail: shanina08@yandex.ru

Клюкина Елизавета Матвеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник. 620061, г. Екатеринбург, ул. Главная, 21.

e-mail: shanina08@yandex.ru

Contact Information:

Elena P. Shanina, doctor of agricultural sciences, associate professor, head of the selection and technological center for FGBNU URFANITS UB RAS (URAL NIISH) - A BRANCH OF THE FGBNU URFANITS UB RAS. 620061, Yekaterinburg, Glavnaya St., 21.

e-mail: shanina08@yandex.ru

Elizabeth M. Klyukina, candidate of agricultural sciences, leading researcher FGBNU URFANITS UB RAS (Ural NIISH) - a branch of the FGBNU URFANITS UB RAS. 620061, Yekaterinburg, Glavnaya St., 21.

e-mail: shanina08@yandex.ru